

ANATOLIAN JOURNAL OF POLITICS AND ECONOMICS

ARAŞTIRMA MAKALESİ

İsrail'in Ulusal Güvenlik Politikaları: Oslo Görüşmeleri ve 7 Ekim Saldırıları¹

Muhammet Emre YOLAGİTMEZ², Gülşen Pınar İŞÇİ³

ÖZ

Bu çalışma, İsrail'in ulusal güvenlik politikalarında Oslo Süreci sonrası dönem ile 7 Ekim 2023 Hamas saldırıları sonrası dönemde yaşanan dönüşümü karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Araştırmada, Kopenhag Okulu'nun Güvenlikleştirme Teorisi kuramsal çerçeve olarak kullanılmış ve İsrail'in güvenlik politikalarının yalnızca maddi tehditler doğrultusunda değil, aynı zamanda güvenlikleştirme süreçleri aracılığıyla da şekillendiği savunulmuştur. Çalışmada öncelikle İsrail'in ulusal güvenlik anlayışının tarihsel gelişimi ele alınmış, ardından Oslo Süreci sonrasında ortaya çıkan güvenlik yaklaşımı ile 7 Ekim sonrası dönemde benimsenen politikalar karşılaştırılmıştır. Bulgular, Oslo Süreci sonrasında diplomatik çözüm arayışlarının güvenlik politikalarında sınırlı bir yumuşamaya yol açtığını, ancak 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in güvenlik anlayışında belirgin bir sertleşme yaşandığını göstermektedir. Ayrıca Hamas'ın İsrail siyasi söyleminde giderek varoluşsal bir tehdit olarak sunulduğu ve bu durumun geniş çaplı askeri operasyonlar ile olağanüstü güvenlik tedbirlerinin meşrulaştırılmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, çalışma İsrail'in ulusal güvenlik politikalarındaki dönüşümün güvenlikleştirme süreçleriyle yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ulusal Güvenlik, Güvenlikleştirme, 7 Ekim Saldırıları

JEL Kodları: F51, F52

Atf için: Yolagıtmez, M. E., & İşçi, G. P. (2026). İsrail'in Ulusal Güvenlik Politikaları: Oslo Görüşmeleri ve 7 Ekim Saldırıları. *Anatolian Journal of Politics and Economics*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20838254>

¹ Bu çalışma, 3 Mayıs 2025 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi'nde düzenlenen Siyasi İlimler Türk Derneği XXI. Lisansüstü Konferansı'nda sunulan "İsrail'in Askeri Politikalarında Kırılma: 7 Ekim Saldırıları" başlıklı sözlü bildirden yararlanılarak üretilmiştir.

² Yüksek Lisans Öğrencisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye, ORCID: 0009-0003-3757-215X, e-posta: emreyolagitmez@gmail.com (*Sorumlu Yazar*)

³ Yüksek Lisans Öğrencisi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Aydın/Türkiye, ORCID: 0009-0001-6543-7938, e-posta: pinarisci7@gmail.com

ANATOLIAN JOURNAL OF POLITICS AND ECONOMICS

RESEARCH ARTICLE

Israel's National Security Policies: The Oslo Accords and the October 7 Attacks⁴

Muhammet Emre YOLAGITMEZ⁵, Gülşen Pınar İŞÇİ⁶

ABSTRACT

This study examines, in a comparative manner, the transformation in Israel's national security policies between the post-Oslo Process period and the period following the October 7, 2023, Hamas attacks. The research employs the Copenhagen School's Theory of Securitization as its theoretical framework and argues that Israel's security policies are shaped not only by material threats but also through securitization processes. The study first examines the historical development of Israel's understanding of national security, then compares the security approach that emerged after the Oslo Process with the policies adopted in the post-October 7 period. The findings indicate that the search for diplomatic solutions following the Oslo Process led to a limited softening of security policies, but that a significant hardening of Israel's security stance occurred after the October 7 attacks. Additionally, it was determined that Hamas is increasingly portrayed as an existential threat in Israeli political discourse, and that this contributes to the legitimization of large-scale military operations and extraordinary security measures. In conclusion, the study demonstrates that the transformation in Israel's national security policies is closely linked to securitization processes.

Keywords: National Security, Securitization, October 7 Attacks

JEL Codes: F51, F52

For citation: Yolagitmez, M. E., & İşçi, G. P. (2026). İsrail'in Ulusal Güvenlik Politikaları: Oslo Görüşmeleri ve 7 Ekim Saldırıları. *Anatolian Journal of Politics and Economics*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20838254>

⁴ This study is based on the oral presentation titled "İsrail'in Askeri Politikalarında Kırılma: 7 Ekim Saldırıları" which was delivered at the Siyasi İlimler Türk Derneği XXI. Lisansüstü Konferansı held at Antalya Bilim Üniversitesi on May 3, 2025.

⁵ Master's Student, Adnan Menderes University, Institute of Social Sciences, Department of International Relations, Aydın/Türkiye, ORCID: 0009-0003-3757-215X, e-mail: emreyolagitmez@gmail.com (*Corresponding Author*)

⁶ Master's Student, Adnan Menderes University, Institute of Social Sciences, Department of Political Science and Public Administration, Aydın/Türkiye, ORCID: 0009-0001-6543-7938, e-mail: pinarisci7@gmail.com

Giriş

Ulusal güvenlik, modern devletlerin egemenliklerini koruyabilmeleri, toprak bütünlüklerini sürdürebilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından temel politika alanlarından biridir. Devletler, tarih boyunca karşı karşıya kaldıkları tehditleri bertaraf etmek amacıyla çeşitli güvenlik stratejileri geliştirmiş; bu stratejiler ise uluslararası sistemde yaşanan değişimlere bağlı olarak dönüşüm geçirmiştir. Özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından güvenlik kavramının kapsamı genişlemiş, güvenliğin yalnızca askeri tehditlerle açıklanamayacağı yönündeki yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Bu süreçte güvenlik çalışmalarında yaşanan kuramsal dönüşümler, tehditlerin nasıl algılandığı ve nasıl tanımlandığı sorularını da önemli hale getirmiştir.

Güvenlik çalışmalarında öne çıkan yaklaşımlardan biri olan Kopenhag Okulu, güvenliğin yalnızca nesnel tehditlerden kaynaklanmadığını, aynı zamanda siyasal aktörler tarafından inşa edilen bir süreç olduğunu ileri sürmektedir. Bu yaklaşımın merkezinde yer alan güvenikleştirme teorisi, belirli bir konunun siyasal aktörler tarafından varoluşsal bir tehdit olarak sunulması ve hedef kitle tarafından kabul edilmesi sonucunda güvenlik meselesine dönüştüğünü savunmaktadır. Bu çerçevede güvenlik, yalnızca askeri kapasite veya maddi tehditlerle değil, aynı zamanda söylemler, tehdit algıları ve siyasal pratiklerle de şekillenmektedir. Özellikle uzun süreli çatışmaların yaşandığı bölgelerde güvenikleştirme süreçleri, devletlerin güvenlik politikalarının anlaşılmasında önemli bir analitik araç sunmaktadır.

İsrail, kuruluşundan itibaren güvenlik kaygılarının dış politika ve savunma stratejilerinin merkezinde yer aldığı devletlerden biri olmuştur. 1948 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından çevresindeki Arap devletleriyle yaşadığı savaşlar, sınır anlaşmazlıkları ve Filistin meselesi, İsrail'in ulusal güvenlik anlayışını derinden etkilemiştir. Bu nedenle İsrail'in güvenlik politikaları yalnızca askeri tehditlere karşı geliştirilen savunma mekanizmalarıyla sınırlı kalmamış, aynı zamanda tehdit algılarının siyasal ve toplumsal düzeyde yeniden üretilmesiyle de şekillenmiştir. Özellikle Filistin sorunu, İsrail'in ulusal güvenlik politikalarının en belirleyici unsurlarından biri olmuş ve farklı dönemlerde farklı güvenlik yaklaşımlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. İsrail-Filistin çatışmasının seyrinde önemli kırılma noktalarından biri 1993 yılında başlayan Oslo Süreci olmuştur. İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında yürütülen müzakereler, taraflar arasında karşılıklı tanıma ve barış sürecinin tesis edilmesini amaçlamıştır. Oslo Anlaşmaları ile birlikte çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesine yönelik umutlar artmış, İsrail güvenlik politikalarında sınırlı da olsa diplomatik açılımların ön plana çıktığı bir dönem başlamıştır. Ancak sürecin ilerleyen yıllarda başarısızlığa uğraması, İkinci İntifada'nın patlak vermesi ve Filistinli silahlı grupların faaliyetlerini sürdürmesi, güvenlik merkezli politikaların yeniden güç kazanmasına yol açmıştır. Bu dönemde Hamas'ın İsrail siyasal söyleminde giderek daha fazla güvenlik tehdidi olarak tanımlanması, güvenikleştirme süreçlerinin belirginleşmesine katkı sağlamıştır. İsrail'in güvenlik politikalarında ikinci büyük kırılma noktası ise 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırılar olmuştur. Söz konusu saldırılar, İsrail'in uzun yıllardır inşa ettiği güvenlik mimarisinin sorgulanmasına yol açmış ve ülkenin güvenlik anlayışında önemli değişikliklere neden olmuştur. Saldırıları sonrasında İsrail yönetimi, Hamas'ı yalnızca bir silahlı örgüt olarak değil, devletin

varlığına ve toplumun güvenliğine yönelik varoluşsal bir tehdit olarak tanımlamıştır. Bu durum, geniş çaplı askeri operasyonların, olağanüstü güvenlik önlemlerinin ve sert güvenlik politikalarının meşrulaştırılmasında etkili olmuştur. Böylece güvenlikleştirme teorisinin öngördüğü şekilde tehdit söylemleri ile güvenlik uygulamaları arasındaki ilişki daha görünür hale gelmiştir.

Bu çalışma, İsrail'in ulusal güvenlik politikalarında Oslo Süreci sonrasında yaşanan dönüşüm ile 7 Ekim 2023 saldırıları sonrasında ortaya çıkan güvenlik anlayışını karşılaştırmalı bir perspektifle incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada yalnızca güvenlik politikalarındaki değişim değil, aynı zamanda bu politikaların hangi tehdit algıları ve güvenlikleştirme süreçleri üzerinden şekillendiği de analiz edilmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın temel sorusu, Oslo Süreci sonrasında görece diplomatik ve müzakere odaklı bir güvenlik yaklaşımı benimseyen İsrail'in 7 Ekim sonrasında neden yeniden sert güvenlik politikalarına yöneldiği sorusudur. Araştırmada yöntem olarak karşılaştırmalı analiz kullanılmıştır. Bu kapsamda İsrail'in güvenlik politikaları, tehdit algıları, güvenlik söylemleri, askeri stratejileri ve diplomatik yaklaşımları iki farklı dönem üzerinden değerlendirilmektedir. Çalışmanın temel hipotezi, Oslo Süreci sonrasında İsrail'in güvenlik politikalarında sınırlı bir yumuşama ve diplomatik açılım eğilimi görülmesine rağmen, 7 Ekim 2023 saldırıları sonrasında güvenlik anlayışının yeniden sertleştiği ve Hamas'ın güvenlikleştirilmesiyle birlikte askeri önceliklerin belirgin şekilde güç kazandığı yönündedir. Bu bağlamda çalışma, İsrail'in güvenlik paradigmasında yaşanan süreklilikleri ve kırılmaları ortaya koyarak güvenlikleştirme teorisinin açıklayıcılığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

1. Teorik ve Kavramsal Çerçeve

1.1. Teorik Çerçeve: Güvenlikleştirme

Güvenlik kavramı, uzun yıllar boyunca uluslararası ilişkiler literatüründe büyük ölçüde devletlerin askeri tehditlere karşı korunması çerçevesinde ele alınmıştır. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte güvenlik çalışmalarında önemli dönüşümler yaşanmış ve güvenliğin kapsamı, siyasi, ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutları da kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bu dönüşüm sürecinde, güvenlik çalışmalarına önemli katkılar sunan yaklaşımlardan biri Kopenhag Okulu olmuştur (Baysal & Lüleci, 2015: 63). Kopenhag Okulu, güvenliği yalnızca nesnel tehditlerin sonucu olarak değil, aynı zamanda siyasal ve toplumsal süreçler içinde inşa edilen bir olgu olarak değerlendirmektedir. Bu yaklaşımın merkezinde yer alan güvenlikleştirme teorisi, herhangi bir konunun kendiliğinden güvenlik sorunu haline gelmediğini, belirli aktörler tarafından güvenlik tehdidi olarak sunulması sonucunda bu niteliği kazandığını savunmaktadır. Başka bir ifadeyle, güvenlik, yalnızca mevcut tehditlerin varlığıyla değil, bu tehditlerin nasıl tanımlandığı ve kamuoyuna nasıl aktarıldığıyla da ilişkilidir (Buzan, Wæver ve Wilde, 1998: 23-24).

Güvenlikleştirme teorisine göre bir mesele, siyasal aktörler tarafından varoluşsal bir tehdit olarak tanımlandığında normal siyaset alanından çıkarak güvenlik alanına taşınabilmektedir. Bu süreçte siyasal liderler, devlet yetkilileri veya diğer etkili aktörler belirli bir olguyu toplumun varlığına, devletin

bütünlüğüne ya da ulusal çıkarlarına yönelik ciddi bir tehdit olarak sunmaktadır. Söz konusu söylemin hedef kitle tarafından kabul görmesi durumunda, olağan koşullarda uygulanması zor olan güvenlik önlemleri meşru hale gelebilmektedir (Miş, 2014: 349-350). Teorinin temel unsurları güvenikleştiren aktör, referans nesnesi, hedef kitle ve güvenikleştirme söyleminden oluşmaktadır. Güvenikleştiren aktör, bir konuyu tehdit olarak sunan kişi veya kurumları ifade ederken, referans nesnesi korunması gereken değer, topluluk veya yapıyı temsil etmektedir. Hedef kitle ise güvenikleştirme söyleminin yöneltildiği ve bu söylemi kabul etmesi beklenen toplumsal veya siyasal gruplardır (Buzan, Wæver ve Wilde, 1998: 25). Güvenikleştirme sürecinin başarıya ulaşabilmesi için hedef kitlenin tehdidin varlığına ikna olması gerekmektedir. Kopenhag Okulu, güvenliği yalnızca askeri alanda incelememekte, farklı sektörler üzerinden de değerlendirmektedir. Bu kapsamda güvenlik, askeri, siyasal, ekonomik, toplumsal ve çevresel sektörler ele alınabilmektedir. Böylece devletlerin karşı karşıya kaldığı tehditlerin yalnızca askeri nitelikte olmadığı, farklı alanlarda da ortaya çıkabileceği kabul edilmektedir. Bu yaklaşım, güvenlik çalışmalarının kapsamını genişletmiş ve güvenlik kavramının çok boyutlu biçimde analiz edilmesine katkı sağlamıştır (Huysmans, 1998: 487)

Güvenikleştirme teorisi özellikle uzun süreli çatışmaların, kimlik temelli mücadelelerin ve terörizmle ilgili güvenlik politikalarının incelenmesinde önemli bir analitik çerçeve sunmaktadır. Çünkü teori, tehditlerin yalnızca maddi kapasitelerden kaynaklanmadığını, aynı zamanda siyasal söylemler aracılığıyla üretildiğini ve yeniden şekillendirildiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle güvenikleştirme yaklaşımı, devletlerin belirli aktörleri veya olayları nasıl güvenlik tehdidi olarak tanımladığını ve bu tanımlamaların güvenlik politikalarına nasıl yön verdiğini açıklamak açısından önemli bir kuramsal araç olarak değerlendirilmektedir.

1.2. Kavramsal Çerçeve: Ulusal Güvenlik

Westphalia Barış'ının (1648) ardından egemen ulus-devletlerin uluslararası ilişkilerde temel aktör haline gelmesiyle birlikte, ulusal güvenlik kavramı da önem kazanmaya başlamıştır (Baharççek ve İnan, 2013: 108). İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, ABD Başkanı Harry S. Truman döneminde Kongre tarafından kabul edilen "National Security Act" ile ulusal güvenlik kavramı geniş çapta tanınır hale gelmiştir (Birdişli, 2011: 151). Ulusal güvenlik kavramı, devletlerin varlığını sürdürmesi, toprak bütünlüğünü koruması ve egemenliğini muhafaza etmesi amacıyla geliştirilen önlemler ve stratejiler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Haser, 2018: 11). Klasik anlayışa göre ulusal güvenlik, öncelikli olarak askeri tehditlere karşı koymayı ve caydırıcılığı esas alır. Devletlerin uluslararası arenada karşılaştığı en büyük riskler, genellikle diğer devletlerden veya devlet dışı aktörlerden gelen askeri saldırılar olarak görülmektedir. Bu nedenle askeri güç, ulusal güvenliği sağlamada en kritik unsur olarak kabul edilmiştir. Askeri güvenlik, devletin silahlı kuvvetlerini güçlendirme, savunma sanayisini geliştirme ve stratejik askeri ittifaklar kurma çabalarını kapsar. Tarih boyunca devletler, askeri kapasitesini artırarak ulusal güvenliğini koruma yolunu seçmiş ve ordularını sürekli olarak modernize etmiştir. Bu modernizasyon, hem caydırıcılığı artırmayı hem de olası bir saldırıda hızlı ve etkili bir savunma yapabilmeyi amaçlar. Askeri güvenlik, sınırların korunmasından iç güvenliğin sağlanmasına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi

kapsar. Bu bağlamda, ordunun gücü, silah teknolojisinin seviyesi ve savunma stratejilerinin etkinliği ulusal güvenliğin temel taşlarını oluşturur. Devletlerin ulusal güvenlik anlayışında askeri tehditler, genellikle dış politikadaki belirsizlikler ve güç dengelerindeki değişimlerle yakından ilişkilidir. Bir devletin güvenliğini sağlayabilmesi, ya diğer aktörleri kendisine saldırmaktan caydırması ya da bir saldırı durumunda etkili bir savunma mekanizması geliştirmesiyle mümkün olmaktadır (Brauch, 2008: 5). Bir devletin askeri gücü, yalnızca savunma amaçlı değil, aynı zamanda uluslararası arenada bir caydırıcı unsur olarak da işlev görür. Caydırıcılık, potansiyel rakiplerin saldırıdan kaçınmasını sağlayacak kadar güçlü bir askeri kapasiteye sahip olmayı gerektirir. Bu nedenle devletler, güçlü bir orduya sahip olmanın yanı sıra bu gücü sergileyerek uluslararası aktörlere stratejik bir mesaj verir. Askeri tatbikatlar, askeri teknolojinin sergilenmesi ve stratejik üslerin inşası gibi faaliyetler, caydırıcılık politikalarının temel unsurları arasında yer almaktadır (Mehmetcik, 2015: 37). Ulusal güvenliğin askeri yönü, sınır güvenliği ile de doğrudan ilişkilidir. Bir devletin kara, deniz ve hava sınırlarını koruma kapasitesi, askeri güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Sınır ihlallerinin engellenmesi, olası bir saldırıya anında yanıt verilmesi ve stratejik bölgelerin askeri olarak tahkim edilmesi, ulusal güvenliğin sağlanmasında kritik bir rol oynar. Özellikle jeopolitik olarak kritik bölgelerde yer alan devletler, sınır güvenliğini sağlamak adına büyük askeri yatırımlar yapar ve bu bölgelerde askeri varlıklarını sürekli olarak güçlendirir.

Askeri istihbarat ulusal güvenlik anlayışının bir diğer önemli bileşenidir. Devletler, olası askeri tehditleri önceden tespit edebilmek için istihbarat ağlarını geliştirir ve geniş bir coğrafyada istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunur. İstihbaratın temel amacı, mevcut veya potansiyel tehdit oluşturan aktörlerin kısa ve uzun vadeli hedeflerini analiz etmek ve bu hedefleri gerçekleştirebilecekleri imkân ve kabiliyetleri tespit etmektir (Küçükylmaz, 2019: 92). Askeri istihbarat, düşman devletlerin askeri kapasitelerini, stratejik planlarını ve niyetlerini analiz ederek ulusal güvenliğin korunmasına katkı sağlar. Aynı zamanda bu istihbarat faaliyetleri, askeri operasyonların planlanmasında ve savunma stratejilerinin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynar.

Silahlanma yarışı, askeri güvenlik anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkar ve ulusal güvenliği doğrudan etkiler. Devletler, potansiyel rakiplerinin askeri kapasitesine eşdeğer ya da üstün bir kapasite geliştirmek için sürekli olarak silahlanma faaliyetlerinde bulunur. Bu süreç, askeri teknolojinin ilerlemesini teşvik ederken, aynı zamanda uluslararası sistemde güç dengelerinin yeniden şekillenmesine yol açar. Silahlanma yarışı, ulusal güvenliği artırmanın yanı sıra, devletlerarası gerilimi de tetikleyebilir. Ancak klasik anlayışta bu gerilim, ulusal güvenliğin korunması adına gerekli bir maliyet olarak görülür. Savunma sanayisinin geliştirilmesi, ulusal güvenliğin askeri boyutunu güçlendiren unsurlardan biridir. Kendi savunma sanayilerine sahip olan devletler, dışa bağımlılığı azaltarak ulusal güvenliklerini daha etkin biçimde koruyabilir. Bu nedenle devletler, yerli savunma sanayilerini güçlendirmek için büyük yatırımlar yapar ve teknolojik yenilikleri teşvik eder. Savunma sanayisinde güçlü olan bir devlet, askeri olarak daha bağımsız hareket edebilir ve kriz anlarında dış kaynaklara ihtiyaç duymadan kendi güvenliğini sağlayabilir. Ulusal güvenliğin askeri yönü, yalnızca savunma değil, aynı zamanda saldırı kapasitesini geliştirmeyi de içerir. Klasik güvenlik anlayışında, en iyi savunmanın etkili bir saldırı olduğu

düşüncesi hâkimdir. Bu nedenle devletler, saldırı kabiliyetlerini artırarak olası bir savaş durumunda hızlı ve kesin sonuçlar elde etmeyi hedefler. Saldırı kapasitesinin yüksek olması, devletin uluslararası arenada daha güçlü bir pozisyon elde etmesine olanak tanır ve rakiplerine karşı stratejik bir avantaj sağlar. Bununla birlikte, askeri harcamaların ve stratejilerin sürekli olarak gözden geçirilmesi, ulusal güvenliğin dinamik yapısını yansıtır. Devletler, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek ve rakiplerinin askeri yeteneklerini geride bırakabilmek için sürekli olarak savunma bütçelerini artırır. Bu süreç, ulusal güvenliğin sağlanmasında uzun vadeli planlama ve stratejik analiz gerektirir. Güçlü bir savunma sanayisine sahip olmak, sadece mevcut tehditlere yanıt vermekle kalmaz, aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek tehditleri de bertaraf edebilmek adına bir avantaj sağlar.

Askeri ittifaklar ve ortaklıklar da ulusal güvenliği pekiştiren unsurlardan biridir. Devletler açısından savaş her zaman bir ihtimaldir ve bu nedenle askeri güçlerini maksimum seviyede tutmaya çalışırlar. Geleneksel güvenlik anlayışına göre karşılıklı güvenliği sağlamaya yarayan en önemli yol ittifakların kurulmasıdır (Haser, 2018: 14). Devletler, tek başlarına karşı koyamayacakları tehditlere karşı askeri ittifaklar kurarak kolektif güvenlik mekanizmaları oluşturur. Bu ittifaklar, devletlerin askeri kapasitelerini birleştirerek ortak tehditlere karşı daha güçlü bir savunma hattı oluşturmasına olanak tanır. Kolektif güvenlik anlayışı, ulusal güvenliğin yalnızca bireysel değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel bir mesele olduğunu gösterir. Savunma teknolojilerinin gelişimi, orduların sahadaki etkinliğini artıran en önemli unsurlardan biridir. İleri düzey radar sistemleri, balistik füze savunma sistemleri ve yapay zekâ destekli savaş araçları, askeri güç projeksiyonunu daha etkili hale getirmektedir. Bu teknolojiler, yalnızca saldırı ve savunma kabiliyetlerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda savaş alanında bilgi üstünlüğü sağlamada da kritik bir rol oynar. Bilgi üstünlüğü, askeri operasyonların başarısında belirleyici bir faktör olarak öne çıkar ve bu nedenle devletler savunma teknolojilerine büyük yatırımlar yaparak bu alanda liderlik etmeye çalışır.

2. İsrail'in Ulusal Güvenlik Politikalarını Anlamak

İsrail'in dış politikası, büyük ölçüde güvenlik kaygıları doğrultusunda şekillenmektedir (Efegil, 2013: 55). Kuruluşundan bu yana benzersiz ve karmaşık güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalan İsrail Devleti için ulusal güvenlik doktrini, belirli bir belgeye dayanmamakla birlikte ulusal deneyimin merkezinde yer almakta ve ülkenin birçok yönünü önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda, ulusal güvenlik doktrininin devletin hedefleri ve değişen stratejik ortam doğrultusunda uyarlanması büyük önem taşımaktadır (Meridor ve Eldadi, 2019: 12). İsrail'in dış politikası, güvenlik endişeleri tarafından ağırlıklı olarak şekillendirilmektedir. İsrail'in ulusal güvenlik politikası, ülkenin varlık mücadelesini, bölgesel tehditler karşısındaki stratejik kararlarını ve iç tehditlere karşı geliştirdiği savunma stratejilerini kapsamlı bir biçimde ele alır. İsrail, kuruluşundan bu yana çevresindeki düşman devletlerin ve silahlı grupların tehditlerine karşı savunma ve güvenlik politikalarını sürekli olarak güçlendirmiştir. Bu güvenlik politikası, yalnızca askeri savunmayı değil, aynı zamanda istihbarat, diplomasi, iç güvenlik ve halkla ilişkiler stratejilerini de içeren çok boyutlu bir yapıya sahiptir. İsrail'in ulusal güvenlik anlayışının

şekillenmesinde etkili olan temel unsurlar arasında ülkenin coğrafi konumu, stratejik ittifaklar, iç siyasi yapısı ve uluslararası baskılar yer alır.

İsrail'in güvenlik politikalarının temel stratejileri, dış tehditlere karşı önleyici müdahale, caydırıcılık ve sürekli hazırlıklı olma üzerine kuruludur. Bu stratejilerin her biri, İsrail'in bölgedeki güvenlik ortamını derinlemesine anlaması ve buna yönelik stratejiler geliştirmesiyle şekillenmiştir. Bu politikalar, İsrail'in iç ve dış tehditlere karşı güvenliğini koruma amacını taşıırken, aynı zamanda devletin meşruiyetini ve uluslararası konumunu güçlendirmeye de yöneliktir. İsrail'in ulusal güvenlik stratejisinin dayandığı temel öğeler, her geçen gün gelişen güvenlik tehditlerine karşı evrim geçirmekte olup bu durum, sürekli yenilikçi savunma ve diplomatik çözümler arayışını beraberinde getirmektedir.

2.1. İsrail'in Ulusal Güvenlik Politikalarının Temel İlkeleri

İsrail'in ulusal güvenlik anlayışı, zaman içinde farklı koşulların sınamasından geçmiş çeşitli ilkeler üzerine inşa edilmiştir (Eisenkot ve Siboni, 2019: 25). İsrail'in ulusal güvenlik politikası, büyük ölçüde ülkenin askeri kapasitesine ve teknolojik üstünlüğüne dayanır. İsrail, yüksek teknolojiye dayalı savunma sistemleri ve modern askeri altyapı ile çevresindeki tehditlere karşı caydırıcılığını güçlendirmeye çalışır. Bu nedenle, ordusunun güçlü ve her an hazır olmasını sağlamak İsrail'in güvenlik stratejisinin en önemli bileşenlerinden biridir. İsrail'in askeri güvenlik prensipleri; proaktif askerî ve siyasi çabalar, savaşın önlenmesi ve çatışmaların ertelenmesi, nicelikten ziyade nitelik, savaşın düşman topraklarına taşınması, savaş süresinin en aza indirilmesi, savunulabilir sınırlar ve savaşma ruhunun beslenmesi gibi bir dizi prensibe dayanır (Eisenkot ve Siboni, 2019: 25-26). İsrail'in güvenlik politikalarında istihbaratın kritik bir rolü vardır. Mossad ve Şin Bet gibi güvenlik kurumları, iç ve dış tehditleri tespit ederek hükümetin savunma stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve ülkedeki istihbarat birimleri, bölgedeki en güçlü istihbarat ağlarına sahip kuruluşlar arasında yer alır. Bu ağlar, İsrail'e düşmanlarının niyetlerini önceden anlamak ve buna göre stratejik hamlelerde bulunmak konusunda önemli avantajlar sağlar.

İsrail'in güvenlik anlayışının bir başka önemli özelliği, ülkenin yalnızca askerî tehditlere değil, aynı zamanda sivil tehditlere de dikkat etmesidir. Bu çerçevede, İsrail'in güvenlik politikaları, iç güvenliği, toplumsal barışı ve siyasi istikrarı sağlayacak önlemlerle de şekillenir. Ülkenin iç güvenlik politikaları, terörizme karşı mücadele, toplumsal huzuru sağlama ve sivil altyapının korunması gibi unsurları içerir. İç güvenlik konusunda İsrail, özellikle Şin Bet gibi kurumlar aracılığıyla etkili bir istihbarat toplama süreci yürütür. Bu strateji, İsrail'in hem dış hem de iç tehditlere karşı büyük bir savunma kapasitesine sahip olmasına olanak tanır.

2.2. İsrail'in Bölgesel Güvenlik Stratejileri

İsrail, bölgesel güvenlik stratejilerini oluştururken çevresindeki ülkelerin askeri kapasitesini, ittifak ilişkilerini ve mevcut tehdit algılarını dikkate alır. İsrail için bölgesel güvenlik tehditleri yalnızca devletler arası çatışmalarla sınırlı değildir. Aynı zamanda silahlı gruplar, özellikle Filistinli direniş örgütleri ve

bölgedeki diğer aşırı gruplar, İsrail için de önemli bir tehdit oluşturur. Bu nedenle, İsrail'in güvenlik stratejileri sürekli olarak hem devletlere hem de silahlı gruplara karşı etkin bir savunma sağlamak üzere geliştirilmiştir. Bu noktada, İsrail'in bölgesel güvenlik politikaları, yalnızca askeri stratejilerle değil, diplomatik ilişkiler ve uluslararası ittifaklarla da desteklenmektedir.

İsrail, bölgesel tehditlere karşı savunma kapasitesini artırmak amacıyla uluslararası ittifaklar kurmuş ve bu ittifaklar aracılığıyla stratejik derinlik kazanmayı hedeflemiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile olan güçlü ittifak İsrail'in dış güvenlik politikalarında merkezi bir yer tutar. ABD, İsrail'e askeri yardım sağlamanın ötesinde, İsrail'in bölgesel güvenliğini koruma çabalarına yönelik diplomatik destek de sunmaktadır. 1970'lerden itibaren ABD ile stratejik ortaklık, İsrail'e geniş kapsamlı bir güvenlik desteği sunmuştur (Efegil, 2013: 59). Bununla birlikte İsrail, bölgesel ittifaklar ve uluslararası diplomasi yoluyla bölgesel tehditleri daha etkin bir şekilde yönetmeye çalışmaktadır. Ancak bu ittifaklar, aynı zamanda İsrail'in uluslararası alanda karşılaştığı eleştirileri de beraberinde getirmektedir.

2.3. İsrail'in Ulusal Güvenlik Politikalarında Değişen Dinamikler

İsrail'in güvenlik ortamındaki değişimler ve eğilimler, uluslararası durum, artan küreselleşme, medya, teknoloji, bilim ve ekonomideki devrim niteliğindeki dönüşümler, askeri çatışmanın doğasındaki evrim ve güç kullanımı ile meşruiyeti üzerindeki artan kısıtlamalar gibi faktörler, hızlı ve yoğun bir şekilde büyük değişimler geçirmiştir (Meridor ve Eldadi, 2019: 20). İsrail'in ulusal güvenlik politikaları, bölgedeki güvenlik dinamiklerinin değişmesine paralel olarak evrim geçirmektedir. Özellikle son yıllarda, İsrail'in savunma stratejileri, geleneksel askeri tehditlerin ötesine geçerek yeni tehditlerle de başa çıkmayı amaçlayan çok yönlü bir yapı kazanmıştır. Bu tehditler arasında siber saldırılar, terörizm, nükleer silahlanma yarışları ve bölgesel istikrarsızlık gibi unsurlar yer almaktadır. Bu yeni güvenlik tehditlerine karşı İsrail siber güvenlik, gelişmiş savunma teknolojileri ve dış politikadaki esneklik gibi stratejik araçlar kullanmaktadır.

İsrail'in güvenlik politikalarındaki bir diğer önemli değişim ise nüfus dinamiklerindeki değişimle ilgilidir. İsrail'deki Arap nüfusunun artışı ve Filistinli nüfusla olan ilişkiler, ulusal güvenlik politikalarının iç yönlerini etkilemektedir (Eisenkot ve Siboni, 2019: 21). Bu durumu yönetmek için İsrail, iç güvenlik stratejilerine daha fazla odaklanarak, toplumsal uyum ve iç barışı sağlamak amacıyla çeşitli politikalar geliştirmiştir. Ancak bu süreç, zaman zaman iç siyasi gerilimlere yol açmakta ve ulusal güvenlik politikalarının meşruiyetini sorgulayan tartışmalara neden olmaktadır. İsrail'in ulusal güvenlik politikasında dış politika ve uluslararası ittifaklar önemli bir yer tutar. İsrail, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile olan stratejik ilişkilerini güvenliğini sağlamak için kullanmaktadır. ABD, İsrail'in askeri ve ekonomik gücünü pekiştiren en önemli müttefikidir ve her iki ülke arasında gerçekleştirilen askeri tatbikatlar, güvenlik protokolleri ve karşılıklı yardımlar, İsrail'in bölgedeki caydırıcılığını artırmaktadır. Bunun yanında, İsrail Orta Doğu'da bulunan bazı Arap ülkeleri ile son yıllarda diplomatik ilişkiler geliştirmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzalanan İbrahim Anlaşmaları, İsrail'in bölgesel

güvenliğine önemli katkılar sağlamış, bu ülkelerle yapılan ittifaklar sayesinde İsrail, bölgesindeki etkisini artırmıştır (Mengüaslan, 2024: 262).

3. 7 Ekim Saldırıları ve İsrail'in Operasyonları

İsrail'in ulusal güvenlik politikalarında Oslo Süreci sonrası dönem ile 7 Ekim 2023 saldırıları sonrası dönem arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Oslo Süreci sonrasında İsrail, güvenlik politikalarını yalnızca askeri araçlara dayandırmak yerine diplomatik açılımlar ve sınırlı iş birliği mekanizmalarıyla desteklemeye yönelmiştir. Bu dönemde tehdit algısı büyük ölçüde devlet merkezli ve kontrol edilebilir bir çerçevede değerlendirilmiştir. Buna karşılık, 7 Ekim 2023 saldırıları sonrasında İsrail'in güvenlik anlayışı daha sert, askeri öncelikli ve yüksek yoğunluklu bir tehdit algısına dayalı hale gelmiştir. Bu süreçte tehdit, yalnızca devletlerden değil, aynı zamanda öngörülemez ve dağınık yapıya sahip silahlı gruplardan kaynaklanan asimetrik bir karakter kazanmıştır. İsrail, bu yeni güvenlik ortamında sınır güvenliğini artırma, istihbarat kapasitesini yeniden yapılandırma ve caydırıcılık stratejilerini daha agresif bir biçimde uygulama yoluna gitmiştir. Bu iki dönem arasındaki temel fark, güvenlik politikalarının doğasında gözlemlenen bir dönüşümdür. Oslo sonrası dönemde kısmi bir yumuşama ve diplomatik açılım söz konusuysen, 7 Ekim sonrası dönemde güvenlik politikalarının yeniden sertleştiği ve askeri araçların belirleyici hale geldiği görülmektedir.

Oslo Görüşmeleri, İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993 ve 1995 yıllarında imzalanan Oslo I ve Oslo II anlaşmalarıyla şekillenen barış sürecinin temelini oluşturmuştur. Bu görüşmeler, Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası sistemin değişmesiyle birlikte Filistin sorununa diplomatik bir çözüm bulma çabasının bir ürünüydü. Özellikle 1991 Madrid Konferansı'nın ardından gelişen bu süreç, Norveç'in arabuluculuğunda gizli müzakerelerle yürütülmüş ve tarafların birbirini resmi olarak tanıdığı ilk anlaşmalar olarak tarihe geçmiştir (Kaya ve Polat, 2023: 232). 13 Eylül 1993'te Beyaz Saray'da dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin ve FKÖ lideri Yaser Arafat arasında imzalanan Oslo Anlaşması, Filistin topraklarında kademeli bir özerklik sağlamayı ve taraflar arasındaki düşmanlığı sona erdirmeyi amaçlıyordu. Anlaşmaya göre, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistin Yönetimi'nin kurulması planlanmış, İsrail'in belirli bölgelerden çekilmesi öngörülmüştü. Ancak süreç hem İsrail içinde hem de Filistin tarafında ciddi muhalefetle karşılaştı. İsrail'de sağcı gruplar ve radikal yerleşimciler, Filistin topraklarından çekilmeye karşı çıkarak Oslo sürecini bir tehdit olarak görürken, Hamas gibi Filistinli örgütler ise anlaşmayı Filistin davasına ihanet olarak değerlendirdi. Bu dönemde İsrail yönetimi, Hamas'ı yalnızca siyasi bir rakip veya silahlı örgüt olarak değil, Oslo sürecini ve İsrail'in güvenliğini tehdit eden bir aktör olarak da değerlendirmiştir. Güvenlikleştirme teorisi açısından değerlendirildiğinde, Hamas'ın İsrail siyasal söyleminde varoluşsal bir tehdit olarak çerçevelenmesi güvenlik politikalarının meşrulaştırılmasında önemli rol oynamıştır. Böylece Filistin meselesi yalnızca siyasi bir sorun olmaktan çıkarılarak ulusal güvenlik meselesi olarak ele alınmıştır. 1995 yılında Oslo II Anlaşması imzalanarak sürecin devamı sağlanmaya çalışılsa da İzak Rabin'in fanatik bir Yahudi tarafından gerçekleştirilen bir suikast sonucu öldürülmesi, barış sürecine büyük darbe vurdu (Kaya ve

Polat, 2023: 236). 2000 yılında Camp David Zirvesi'nin başarısızlıkla sonuçlanması ve ardından İkinci İntifada'nın patlak vermesi, Oslo sürecinin fiilen sona erdiğini gösterdi. Bu noktadan sonra İsrail, güvenlik odaklı sert politikalar benimseyerek Filistin topraklarında askeri ve istihbarat önlemlerini artırdı. Oslo sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması, İsrail'in Filistin meselesine yönelik güvenlik algısında önemli değişimlere yol açmıştır. Özellikle Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırılar ve İkinci İntifada sırasında artan şiddet olayları, İsrail siyasi elitlerinin Filistin sorununu giderek daha fazla güvenlik ekseninde değerlendirmesine neden olmuştur. Güvenikleştirme teorisinin ortaya koyduğu üzere, belirli bir konunun güvenlik sorunu haline gelmesi yalnızca nesnel tehditlerin varlığıyla değil, aynı zamanda siyasi aktörlerin bu tehdidi nasıl tanımladığıyla da ilişkilidir. Bu dönemde İsrail yönetimi, Hamas'ı yalnızca siyasi bir rakip veya silahlı örgüt olarak değil, devletin güvenliğine ve toplumsal istikrarına yönelik varoluşsal bir tehdit olarak sunmaya başlamıştır. Böylece Filistin meselesi diplomatik müzakere alanından uzaklaşarak giderek daha fazla güvenlik politikalarının konusu haline gelmiştir. İsrail kamuoyunda güvenlik kaygılarının artması da bu söylemlerin kabul görmesini kolaylaştırmış ve daha sert güvenlik uygulamalarına toplumsal meşruiyet sağlamıştır (Buzan, Wæver ve Wilde, 1998: 25).

7 Ekim 2023 saldırılarıyla birlikte, Oslo Görüşmeleri ile şekillenen diplomatik çerçevenin tamamen geçersiz hâle geldiği ve Filistin-İsrail çatışmasının yeniden şiddet sarmalına girdiği görülmektedir. Oslo sürecinin mirası ise iki devletli çözüm umutlarının zayıfladığı, güvenlik ve savaş politikalarının ön plana çıktığı bir dönem olarak değerlendirilmektedir. 7 Ekim 2023 saldırıları, Oslo Görüşmeleri ile şekillenen barış sürecinin artık tamamen geçersiz hâle geldiğini gösteren en büyük kırılma noktalarından biri olmuştur. Oslo Anlaşmaları, İsrail ile Filistin arasında karşılıklı tanıma ve kademeli bir barış sürecini amaçlarken, 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırılar, çatışmanın yalnızca diplomasiyle çözülemeyeceğini ve güvenlik paradigmasının yeniden şekillenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Hamas, Oslo sürecini hiçbir zaman meşru görmemiş ve silahlı direnişi Filistin'in kurtuluşu için tek yol olarak savunmuştur. İsrail ise 7 Ekim saldırılarının ardından, Oslo ile temelleri atılan müzakere ve uzlaşma politikasını tamamen terk ederek sert güvenlik önlemlerine yönelmiştir. Hamas ve İslami Cihat örgütlerinin Gazze'den roket saldırıları gerçekleştirmesi ve sızma girişimlerinde bulunması üzerine, İsrail hükümeti savaş ilan ederek kapsamlı bir askeri operasyon başlatmıştır (Akdoğan, 2023: 202). Bu saldırılar, Filistin-İsrail çatışmasında askeri stratejilerin diplomasiye önüne geçtiğini ve taraflar arasındaki güvenin onarılamaz biçimde sarsıldığını göstermiştir. Oslo sürecinin hedeflediği Filistin özerk yönetimi fikri de bu olaylar sonucunda daha fazla sorgulanır hale gelmiş, İsrail güvenlik doktrinini daha da sertleştirerek bölgedeki askeri varlığını artırma yoluna gitmiştir.

7 Ekim 2023, İsrail ve Gazze'deki Filistinli direniş grupları arasında yaşanan tarihi bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Bu tarihte gerçekleşen saldırılar, yalnızca askeri bir çatışma değil, aynı zamanda İsrail'in ulusal güvenlik stratejileri ile iç ve dış politikaları üzerinde de önemli etkiler yaratmıştır. 7 Ekim saldırıları, İsrail'in yıllarca süren güvenlik politikalarının ne kadar kırılgan olabileceğini ve bölgedeki tehditlerin her an yeniden şekillenen stratejik bağlamlar içinde ne kadar hızlı bir şekilde yoğunlaşabileceğini göstermiştir. Bu bağlamda, 7 Ekim saldırıları yalnızca askeri bir yenilgi

ya da zafer değil, aynı zamanda İsrail'in güvenlik paradigmasının yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini de ortaya koymuştur. 7 Ekim saldırıları sonrasında İsrail hükümeti ve güvenlik bürokrasisi tarafından kullanılan söylemler, güvenlikleştirme teorisinin temel varsayımlarını açık biçimde yansıtmaktadır. Saldırıların hemen ardından Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından yapılan "Savaşta'yız" açıklaması, yaşanan olayların olağan bir güvenlik problemi veya sınır çatışması olarak değil, devletin varlığını tehdit eden olağanüstü bir kriz olarak çerçevelendiğini göstermektedir. Benzer şekilde Netanyahu'nun Hamas'ı "DEAŞ ile aynı çizgide bir terör örgütü" olarak tanımlaması, örgütün yalnızca askeri bir rakip değil, küresel ölçekte tehdit oluşturan bir yapı olarak sunulmasına katkı sağlamıştır. Güvenlikleştirme teorisine göre bu tür söylemler, tehdit algısını güçlendirerek kamuoyunun olağanüstü güvenlik önlemlerine destek vermesini kolaylaştırmaktadır (Buzan, Wæver ve Wilde, 1998: 26, 31). Bu süreçte İsrail yönetimi, Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırıları yalnızca belirli bir güvenlik ihlali olarak değil, İsrail devletinin varlığına ve toplumun güvenliğine yönelmiş kapsamlı bir tehdit olarak tanımlamıştır. Böylece Gazze'ye yönelik geniş çaplı askeri operasyonlar, zorunlu seferberlik uygulamaları ve olağanüstü güvenlik tedbirleri kamuoyu nezdinde meşru güvenlik politikaları olarak sunulmuştur. Güvenlikleştirme sürecinin başarısı açısından değerlendirildiğinde, İsrail toplumunda oluşan güvenlik kaygısı ve saldırıların yarattığı psikolojik etki, siyasal elitlerin kullandığı söylemlerin geniş ölçüde kabul görmesine katkı sağlamıştır.

7 Ekim saldırıları, Filistinli direniş gruplarının özellikle Hamas ve İslami Cihat hareketlerinin uzun süredir hazırlık yaptığı büyük bir saldırı olarak tarihe geçmiştir. Bu saldırı, İsrail'in yıllardır süregelen güvenlik stratejilerine ciddi bir tehdit oluşturmuş ve güvenlik yapılarının dayanıklılığını sorgulayan bir dizi soru gündeme getirmiştir. Filistinli gruplar, önceki yıllarda gerçekleştirdikleri daha küçük çaplı saldırıların aksine, çok daha organize ve kapsamlı bir eylem planı uygulamışlardır (Daban, 2024: 1638). Bu saldırılar, sadece Gazze'den İsrail'e yönelik roket ve havan saldırılarıyla sınırlı kalmamış, aynı zamanda İsrail'in savunma hatlarını doğrudan tehdit eden kara harekâtlarıyla da genişlemiştir. 7 Ekim saldırılarının İsrail'in ulusal güvenlik politikasına etkisi, özellikle hazırlıksızlık açısından belirginleşmiştir. İsrail, özellikle Gazze sınırında yaşanacak olası bir çatışmanın önceden tahmin edilebileceği varsayımıyla hareket etmiştir. Ancak bu saldırılar, bu varsayımların ne kadar yanıltıcı olabileceğini gözler önüne sermiştir. İsrail'in ulusal güvenlik stratejisindeki en önemli unsurlardan biri, uzun yıllar boyunca ülkenin sınırlarına yakın bölgelerdeki tehditleri engellemek için savunma hatları kurmak olmuştur (Meridor ve Eldadi, 2019: 52). Ancak 7 Ekim'de gerçekleşen saldırılar, İsrail'in bu güvenlik yapılarının ne kadar kırılgan olabileceğini ve dış tehditlere karşı yüksek güvenliğin sınır bölgelerinin bile ne kadar savunmasız kalabileceğini göstermiştir. Saldırının başlama anı, sadece askeri değil, aynı zamanda psikolojik bir şok etkisi yaratmıştır. İsrail, yıllarca süren askeri operasyonlar ve sınır güvenliği önlemleriyle bu tür bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu düşünmüştür. Ancak Filistinli grupların her açıdan stratejik hamleler yaparak ve hazırlıklarını uzun bir süre içinde yaparak İsrail'in savunma sistemlerinin açıklarını keşfetmeleri, saldırının etkisini büyütüştür. Saldırı, İsrail'in güvenlik stratejilerini ve kriz yönetim yeteneklerini sorgulayan bir döneme işaret etmiştir. Bu olay, ulusal güvenlik

politikalarının daha esnek ve hızlı müdahale gerektiren bir yapıya evrilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

7 Ekim saldırıları, İsrail'in savunma stratejisinin ne kadar esnek olması gerektiğini ve bu tür tehditlere nasıl hızlı bir biçimde tepki verilmesi gerektiğini gözler önüne sermiştir. Filistinli grupların organizasyon yapısı, özellikle Hamas'ın bu tür büyük ölçekli saldırılar düzenleyebilme kapasitesi, İsrail'in güvenlik stratejilerindeki zaafı daha da görünür kılmıştır. Saldırıların, yalnızca Gazze'deki askeri üslerden değil, aynı zamanda halk arasında gizlenmiş hücrelerden planlanması, asimetrik savaşın dinamiklerine dair İsrail'in daha stratejik bir yaklaşım geliştirmesi gerektiğini göstermektedir. Askeri operasyonlar ve savunma hattı oluşturma stratejilerinin yanı sıra, İsrail'in gelecekteki güvenlik politikalarında daha fazla teknoloji kullanımına, istihbarat ağlarının güçlendirilmesine ve daha esnek müdahale yöntemlerine de yer verilmesi gerekecektir. 7 Ekim saldırılarının gösterdiği bir diğer önemli ders, dış tehditlere karşı yalnızca fiziksel savunma hatları oluşturmanın yeterli olmayacağı; aynı zamanda bu tehditleri önceden tespit edebilme kapasitesinin artırılması gerektiğidir. Bundan sonra, İsrail'in ulusal güvenlik politikalarında daha fazla insani ve diplomatik unsura yer verilmesi, sadece askeri tehditlerle değil, aynı zamanda toplumsal ve diplomatik bağlamdaki tehditlere karşı da stratejiler geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu durum, gelecekteki güvenlik politikalarında çok daha dikkatli bir değerlendirme ve çoklu risk analizlerinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. İsrail'in 7 Ekim sonrasında yürüttüğü askeri operasyonlar, 2008, 2014 ve 2021'deki Gazze savaşlarından farklı olarak, topyekün bir askeri seferberlik şeklinde ilerlemiştir ve bu operasyonların uzun vadeli bölgesel etkilerinin olacağı öngörülmektedir.

Bu gelişmeler, İsrail'in ulusal güvenlik paradigmasının yapısal bir dönüşüm yaşadığını göstermektedir. Uzun yıllar boyunca askeri caydırıcılığa dayanan güvenlik anlayışı, 7 Ekim saldırılarıyla birlikte ciddi bir sorgulamaya tabi tutulmuştur. Bu durum, yalnızca taktiksel bir başarısızlık değil, aynı zamanda stratejik düzeyde bir güvenlik açığına da işaret etmektedir. Dolayısıyla İsrail'in güvenlik politikaları, artık yalnızca askeri kapasitenin artırılmasına değil, aynı zamanda tehditlerin doğasının yeniden analiz edilmesine dayalı daha kapsamlı bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bununla birlikte, bazı yaklaşımlar İsrail'in 7 Ekim sonrası benimsediği sert güvenlik politikalarının kısa vadede caydırıcılığı artırabileceğini savunmaktadır. Bu görüşe göre, askeri kapasitenin yoğun kullanımı ve sert müdahaleler, potansiyel saldırgan aktörler üzerinde baskı oluşturarak benzer girişimlerin önüne geçebilir. Ancak bu yaklaşım, uzun vadede çatışma dinamiklerini daha da derinleştirme ve bölgesel istikrarsızlığı artırma riski taşıdığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Bu bağlamda, askeri ve diplomatik araçlar arasında dengeli bir stratejinin gerekliliği daha belirgin hale gelmektedir. 7 Ekim sonrasında ortaya çıkan güvenlik ortamı, İsrail'in güvenlik politikalarının yalnızca askeri açıdan değil, söylemsel düzeyde de yeniden şekillendiğini göstermektedir. Güvenikleştirme teorisi açısından bakıldığında, Hamas'ın İsrail siyasal söyleminde giderek daha güçlü bir varoluşsal tehdit olarak konumlandırıldığı görülmektedir. Bu durum, güvenlik politikalarının kapsamının genişlemesine ve devletin olağan koşullarda başvurmayacağı uygulamaların meşrulaştırılmasına olanak sağlamıştır. Özellikle Gazze'ye yönelik operasyonların kapsamı, güvenlik

duvarlarının güçlendirilmesi, sınır bölgelerinde yeni güvenlik tedbirlerinin uygulanması ve askeri kapasitenin artırılması gibi adımlar, güvenlikleştirme sürecinin somut yansımaları olarak değerlendirilebilir.

Bununla birlikte, güvenlikleştirme yaklaşımı, güvenlik politikalarının yalnızca tehditlere verilen doğal tepkiler olmadığını, aynı zamanda siyasal söylemler aracılığıyla inşa edildiğini savunmaktadır. Bu çerçevede 7 Ekim sonrasında İsrail'in benimsediği güvenlik politikaları, yalnızca saldırıların doğrudan sonucu olarak değil, saldırıların siyasal elitler tarafından nasıl anlamlandırıldığı ve kamuoyuna nasıl aktarıldığı üzerinden de değerlendirilmelidir. Dolayısıyla 7 Ekim saldırıları, İsrail'in ulusal güvenlik anlayışında hem maddi hem de söylemsel düzeyde önemli bir dönüşümün başlangıç noktası olmuştur.

Sonuç

Bu çalışma, İsrail'in ulusal güvenlik politikalarında Oslo Süreci sonrasında yaşanan dönüşüm ile 7 Ekim 2023 Hamas saldırıları sonrasında ortaya çıkan güvenlik anlayışını karşılaştırmalı bir perspektifle incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma kapsamında İsrail'in güvenlik politikalarındaki değişim yalnızca askeri ve stratejik boyutlarıyla değil, aynı zamanda güvenlikleştirme teorisinin sunduğu kavramsal çerçeve doğrultusunda da değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda elde edilen bulgular, İsrail'in güvenlik politikalarının yalnızca nesnel tehditlerden değil, tehditlerin nasıl tanımlandığı ve siyasal söylemler aracılığıyla nasıl anlamlandırıldığı süreçlerinden de etkilendiğini göstermektedir. Araştırma sonucunda Oslo Süreci sonrasında İsrail'in güvenlik politikalarında sınırlı da olsa bir yumuşama eğiliminin ortaya çıktığı görülmüştür. Oslo Anlaşmaları ile Filistin sorununun diplomatik yöntemlerle çözülmesine yönelik beklentiler artmış, güvenlik politikalarında müzakere ve iş birliği mekanizmaları belirli ölçüde önem kazanmıştır. Ancak bu dönemde dahi güvenlik kaygıları tamamen ortadan kalkmamış, İsrail güvenlik yaklaşımının temel karakteri korunmuştur. Özellikle Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırılar ve İkinci İntifada sonrasında güvenlik merkezli politikalar yeniden ön plana çıkmıştır. Bu durum, İsrail'in güvenlik anlayışında süreklilik gösteren temel unsurun tehdit algısı olduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışmanın en önemli bulgularından biri, Hamas'ın zaman içerisinde İsrail siyasal söyleminde giderek daha güçlü biçimde güvenlikleştirilen bir aktöre dönüşmesidir. Oslo Süreci sırasında Hamas, barış sürecine zarar veren silahlı bir örgüt olarak değerlendirilirken, ilerleyen yıllarda İsrail'in varlığına yönelik temel tehditlerden biri olarak görülmeye başlanmıştır. Güvenlikleştirme teorisinin ortaya koyduğu gibi, bir konunun ya da aktörün güvenlik sorunu haline gelmesi yalnızca maddi kapasitesiyle değil, siyasal aktörler tarafından nasıl tanımlandığıyla da ilişkilidir. Bu çerçevede Hamas'ın İsrail siyasal elitleri tarafından giderek daha fazla varoluşsal tehdit olarak tanımlandığı ve bu söylemin kamuoyu tarafından büyük ölçüde kabul gördüğü tespit edilmiştir. 7 Ekim 2023 saldırıları ise bu sürecin en önemli kırılma noktası olmuştur. Saldırılar, İsrail'in uzun yıllardır sürdürdüğü güvenlik politikalarının ve caydırıcılık anlayışının sorgulanmasına neden olmuş, aynı zamanda güvenlikleştirme sürecini daha görünür hale getirmiştir. Özellikle saldırılar sonrasında İsrail siyasal elitleri tarafından kullanılan söylemler, güvenlikleştirme teorisinin temel varsayımlarını doğrular niteliktedir. Hamas'ın yalnızca bir

güvenlik tehdidi değil, İsrail devletinin varlığına yönelmiş varoluşsal bir tehdit olarak sunulması, olağanüstü güvenlik önlemlerinin ve geniş çaplı askeri operasyonların meşrulaştırılmasına zemin hazırlamıştır. Böylece güvenlik politikaları yalnızca askeri ihtiyaçlar üzerinden değil, güvenlikleştirici söylemler üzerinden de şekillenmiştir.

Araştırma bulguları, 7 Ekim sonrasında İsrail'in güvenlik anlayışında belirgin bir sertleşme yaşandığını ortaya koymaktadır. Oslo Süreci sonrasında sınırlı ölçüde görülen diplomatik açılım ve müzakere arayışlarının yerini askeri önceliklerin ve güvenlik merkezli politikaların aldığı görülmektedir. İsrail'in sınır güvenliği, istihbarat kapasitesi, askeri operasyon kabiliyeti ve caydırıcılık stratejileri yeniden yapılandırılmış; güvenlik politikalarının temel referans noktası, tehditlerin ortadan kaldırılması hâline gelmiştir. Bu durum, çalışmanın başlangıcında ortaya konulan hipotezi desteklemektedir.

Sonuç olarak, bu çalışma İsrail'in ulusal güvenlik politikalarının Oslo Süreci ile 7 Ekim 2023 sonrası dönem arasında önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, çalışma söz konusu dönüşümün yalnızca değişen tehdit ortamıyla açıklanamayacağını da göstermektedir. Güvenlikleştirme teorisi çerçevesinde değerlendirildiğinde, İsrail'in güvenlik politikalarının şekillenmesinde siyasal elitlerin tehditleri nasıl tanımladığı ve kamuoyuna nasıl sunduğu belirleyici bir rol oynamaktadır. Özellikle Hamas'ın İsrail siyasal söyleminde varoluşsal bir tehdit olarak konumlandırılması, güvenlik politikalarının sertleşmesine ve olağanüstü uygulamaların meşruiyet kazanmasına katkı sağlamıştır. Bu nedenle İsrail'in ulusal güvenlik politikalarında yaşanan dönüşüm, yalnızca askeri ve stratejik gelişmelerin değil, aynı zamanda güvenlikleştirme süreçlerinin de bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.

Beyanlar / Declarations

1. Etik Kurul Onayı / Ethics Committee Approval

Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemektedir.

Ethics committee approval was not required for this study.

2. Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı / Research and Publication Ethics Statement

Bu çalışma, bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

This study was prepared in accordance with the principles of scientific research and publication ethics.

3. Yazar Katkı Beyanı / Author Contributions

Yazarlar, çalışmaya eşit düzeyde katkı sağlamış olup, araştırmanın tasarımı, veri toplama ve analizi, bulguların yorumlanması ile makalenin yazımı ve son hâlinin onaylanması süreçlerine birlikte katkıda bulunmuşlardır.

The authors contributed equally to this study and jointly participated in the research design, data collection and analysis, interpretation of the findings, writing of the manuscript, and approval of the final version.

4. Çıkar Çatışması Beyanı / Conflict of Interest Statement

Yazarlar, bu çalışma kapsamında herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını beyan etmektedir.

The authors declare that there is no conflict of interest regarding this study.

Kaynakça

- Abdallatif, Y. (2014). İsrail Güvenlik Politikası ve Güvenlik Duvarının Filistin Halkına Etkileri. *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 3(9), 163-175. <https://izlik.org/JA37GC66XM>
- Ağır, B. S. (2015). Güvenlik Kavramını Yeniden Düşünmek: Küreselleşme, Kimlik ve Değişen Güvenlik Anlayışı. *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, 11(22), 97-130 <https://izlik.org/JA75FW48DU>
- Baharçişek, A. ve İnan, C. E. (2013). Dış Politika'nın Belirlenmesinde Ulusal Güvenlik Algısının Rolü. *Akademik Yaklaşımlar Dergisi*, 4(1), 101-120. <https://izlik.org/JA43SE74PU>
- Bar-Tal, D. (1990). Israeli-Palestinian Conflict: A Cognitive Analysis. *International Journal of Intercultural Relations*, 14(1), 7-29.
- Baylis, J. (2008). Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı. *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 5(18), 69-85.
- Baysal, B., & Lülecı, Ç. (2015). Kopenhag Okulu ve Güvenikleştirme Teorisi. *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, 11(22), 61-96. <https://izlik.org/JA75XT76JP>
- Biletzki, A., Haushofer, J., Kanwisher, N. (2010). Both Sides Retaliate İn The Israeli-Palestinian Conflict. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(42), 17927-17932. <https://doi.org/10.1073/pnas.101211510>
- Birdişli, F. (2011). Ulusal Güvenlik Kavramının Tarihsel ve Düşünsel Temelleri. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(31), 149-169. <https://izlik.org/JA85PC56JY>
- Brauch, H. G. (2008). Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü. *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 5(18), 1-47. <https://izlik.org/JA98NS42HX>
- Buzan, B., Wæver, O., Wilde, J. D. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Daban, C. (2024). Çatışma Analizi Kapsamında İsrail-Filistin Sorunu: Taraflar, Talepler ve Çözüm Analizi. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 23(4), 1625-1648. <https://doi.org/10.21547/jss.1504330>
- Efegil, E. (2013). İsrail'in Dış Politikasının Belirleyicileri. *Ortadoğu Analiz*, 5(49), 53-61.
- Eisenkot, G. ve Siboni, G. (2019). *Guidelines For Israel's National Security Strategy*. Washington: The Washington Institute for Near East Policy.
- Eldadi, R. ve Meridor, D. (2019). *Israel's National Security Doctrine: The Report of the Committee on the Formulation of the National Security Doctrine (Meridor Committee), Ten Years Later*. Tel Aviv: Institute for National Security Studies.
- Freilich, C. D. (2018). *Israeli National Security: A New Strategy for an Era of Change*. Oxford University Press.
- Haser, D. (2018). *Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı: Soğuk Savaş Sonrası Dönem Güvenlik* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Ticaret Üniversitesi.
- Huysmans, J. (1998). Revisiting Copenhagen: Or on the Creative Development of a Security Studies Agenda in Europe. *European Journal of International Relations*, 4(4) 447-477. <https://doi.org/10.1177/135406619800400400>
- Karartı, B. (2010). Oslo Anlaşması'ndan Günümüze İsrail-Filistin Anlaşmazlığı ve Türkiye'nin Konuya İlişkin Politikası [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Kaya, M. ve Polat, E. (2023). Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Diploması Serüveni: Oslo Barış Süreci. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 26, 226-240. <https://doi.org/10.29029/busbed.1297870>

- Kemiksiz, N. N. (2018). Arap-İsrail Sorunu ve Bölgesel Yansımaları. *Journal of Awareness*, 3(Özel), 127-144.
- Leffler, Melvyn P. (1990). National Security. *The Journal Of American History*, 77(1), 143-152. <https://doi.org/10.26809/joa.2018548623>
- Mehmetcik, H. (2015). 21. Yüzyıl için Caydırıcılık: Teori ve Pratikte Neler Değişti?. *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, 11(22), 31-60. <https://izlik.org/JA95BH55WN>
- Mengüaslan, H. (2024). 7 Ekim Sonrası Türkiye'nin Gazze Diplomasisi: Filistin'de Barış İnşasına Yönelik İmkân ve Sınırlar. *Ombudsman Akademik*, Özel Sayı (2), 250-281. <https://izlik.org/JA39YP78FG>
- Miş, N. (2014). Güvenikleştirme Teorisi ve Siyasal Olanın Güvenikleştirilmesi. *Journal of Academic Inquiries*, 6(2), 345-381. <https://izlik.org/JA22GN55SU>
- Yıldırım, Y. (2021). İsrail-Filistin Sorununda İki Devletli Çözüm Arayışları. *Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 18(41), 3840-3884. <https://doi.org/10.26466/opus.874933>
- Zengin, M. A. (2011). Bilgi Paylaşımı Bakımından Devlet Sırrı Kavramı ve Ulusal Güvenlik. *Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi*, 6(2), 141-150. <https://izlik.org/JA23JF39ST>

Extended Abstract

This study examines the transformation of Israel's national security policies by comparing the post-Oslo period with the period following the Hamas attacks of 7 October 2023. The primary objective of the study is to analyze how Israel's security perceptions, strategic priorities, and policy responses have evolved across these two critical historical turning points. While the Oslo Process represented a period in which diplomatic engagement and limited cooperation gained prominence within Israel's security framework, the events of 7 October 2023 marked a significant shift toward a more security-centered and military-oriented approach. In this context, the study seeks to identify both the continuities and ruptures in Israel's security paradigm.

The theoretical framework of the study is based on the Copenhagen School's Securitization Theory. Unlike traditional security approaches that focus primarily on objective threats and material capabilities, Securitization Theory emphasizes the social construction of threats through political discourse. According to this perspective, security issues do not emerge solely because of the existence of a threat; rather, they become security issues when political actors successfully present them as existential threats that require extraordinary measures. Therefore, security is understood not only as a response to objective dangers but also as a product of political and discursive processes. The Israeli-Palestinian conflict provides a particularly suitable case for the application of Securitization Theory. Since its establishment in 1948, Israel has perceived security as a fundamental concern shaping both domestic and foreign policy. Historical experiences, regional conflicts, and persistent security challenges have contributed to the development of a security-oriented state structure. Consequently, threat perceptions have played a central role in shaping Israeli security policies. Within this context, the Palestinian issue has consistently occupied a prominent place in Israeli security discourse and has often been framed through security-oriented narratives.

The study employs a comparative analytical method to examine two distinct periods: the post-Oslo era and the post-7 October 2023 era. The comparison focuses on three main dimensions: threat perception, security discourse, and policy responses. Through this approach, the study aims to reveal how Israel's understanding of security has changed over time and how securitization processes have influenced policy outcomes. The findings suggest that the Oslo Process represented a limited but significant shift in Israel's security approach. The Oslo Accords created an environment in which diplomatic negotiations and political cooperation became part of the broader security framework. Although security concerns remained central, the possibility of conflict resolution through political means gained greater visibility. This period reflected a relatively moderate security discourse compared to subsequent years. Nevertheless, the continuation of violence, the failure of the peace process, and the outbreak of the Second Intifada gradually weakened these expectations and contributed to the reemergence of hardline security policies.

One of the key findings of the study is that Hamas increasingly became the subject of securitization within Israeli political discourse during the post-Oslo period. While initially viewed primarily as an armed organization opposing the peace process, Hamas was gradually portrayed as a major threat to Israeli security and stability. This transformation demonstrates how political actors contribute to the construction of security threats through discourse. As securitization intensified, security concerns became more dominant in policy-making processes, limiting the space for diplomatic alternatives. The attacks of 7 October 2023 constituted a major turning point in this process. Beyond their immediate military consequences, the attacks fundamentally altered Israel's perception of security. The scale and impact of the attacks challenged long-standing assumptions regarding deterrence, intelligence capabilities, and border security. As a result, Israeli political leaders increasingly framed Hamas not merely as a security challenge but as an existential threat to the state and society. This development corresponds closely with the core assumptions of Securitization Theory.

The study finds that the post-7 October period witnessed an intensified securitization process. Political discourse increasingly emphasized themes of survival, existential threat, and national defense. Through these narratives, extraordinary security measures and large-scale military operations were legitimized and presented as necessary responses to an unprecedented threat. The acceptance of these narratives by significant segments of Israeli society further strengthened the securitization process and facilitated the implementation of extensive security policies. Another important finding concerns the transformation of Israel's national security priorities. While the post-Oslo period allowed for limited diplomatic engagement and confidence-building measures, the post-7 October period has been characterized by the reassertion of military solutions and heightened security concerns. Border security, intelligence restructuring, military preparedness, and deterrence have once again become central pillars of Israeli security policy. This transformation indicates a shift from a relatively flexible security framework toward a more rigid and security-centered approach.

The study also demonstrates that security policies cannot be explained solely through material threats or military developments. Political discourse and threat construction play a crucial role in shaping security outcomes. The Israeli case illustrates how security policies are influenced not only by actual security challenges but also by the ways in which these challenges are interpreted, communicated, and legitimized by political actors. In this regard, the findings support the explanatory value of Securitization Theory in understanding contemporary security transformations.

In conclusion, the study argues that the transformation of Israel's national security policies between the Oslo Process and the post-7 October era reflects both changing threat environments and evolving securitization dynamics. While elements of continuity remain visible, particularly regarding the importance of security in Israeli statecraft, significant changes have occurred in the perception and construction of threats. The findings reveal that the post-7 October security environment has accelerated the securitization of Hamas and contributed to the consolidation of more assertive and military-oriented security policies. Therefore, Israel's contemporary security paradigm should be understood not only

through strategic and military developments but also through the broader processes of securitization that shape political decision-making and public perceptions of threat.